

EFFICIENCY OF HOSPITAL TREATMENT OF PATIENTS WITH COMMUNITY-ACCOMPANY PNEUMONIA IN THE BACKGROUND PATHOLOGIES OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM USING PHYSICAL FACTORS

Rozdilskaya O.,

*National Technical University
"Kharkiv Polytechnic Institute",*

*Professor of the Department of Physical and Rehabilitation Medicine,
physiotherapy and balneology,
doctor of medical sciences, professor, Kharkov*

Maslova V.

*Kharkiv National Medical University,
Assistant of the Department of Infectious Diseases,
childhood infectious diseases,
phthisiology and pulmonology,
candidate of Medical Sciences, Kharkov*

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТАЦИОНАРНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ НА ФОНЕ ПАТОЛОГИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

Роздильская О.

*Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт»,*

*профессор кафедры физической и реабилитационной медицины,
физиотерапии и курортологии,
доктор медицинских наук, профессор, г. Харьков*

Маслова В.

*Харьковский национальный медицинский университет,
ассистент кафедры инфекционных болезней,
детских инфекционных болезней,
фтизиатрии и пульмонологии,
кандидат медицинских наук, г. Харьков
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7691763>*

Abstract

The effectiveness of inpatient treatment of patients with community-acquired pneumonia against the background of pathology of the cardiovascular system was evaluated using physical factors: dipyridamole inhalations and ultrasound against the background of basic drug therapy.

The achievement of a positive effect of the treatment on the clinical manifestations of both pneumonia and the pathology of the cardiovascular system, the function of external respiration, pulmonary, central and intracardiac hemodynamics, exercise tolerance and quality of life of patients has been proven.

Аннотация

Проведена оценка эффективности стационарного лечения больных внебольничной пневмонией на фоне патологии сердечно-сосудистой системы с использованием физических факторов : ингаляций дипиридамола и ультразвука на фоне базисной медикаментозной терапии.

Доказано достижение положительного влияния проведенного лечения на клинические проявления как пневмонии, так и патологии сердечно-сосудистой системы, функцию внешнего дыхания, легочную, центральную и внутрисердечную гемодинамику, переносимость физических нагрузок и качество жизни больных.

Keywords: community-acquired pneumonia, arterial hypertension, chronic heart failure, dipyridamole inhalation, ultrasound, treatment

Ключевые слова: внебольничная пневмония, артериальная гипертензия, хроническая сердечная недостаточность, ингаляции дипиридамола, ультразвук, лечение

Актуальность проблемы. В настоящее время пневмония относится к числу наиболее распространённых заболеваний человека. Её лечение остаётся одной из самых сложных и ответственных проблем современной пульмонологии [4, 7].

Одними из основных причин затяжного и осложнённого течения пневмоний признаются пожилой возраст пациентов и наличие у них заболеваний сердечно-сосудистой системы (ССС) [1, 3, 8].

Физические факторы (ФФ) широко и успешно применяются на всех этапах лечения и реабилитации больных с заболеваниями бронхолегочной и ССС [2, 5, 6].

Однако до сегодняшнего времени не разработаны особенности назначения ФФ у больных ВП с сопутствующей патологией ССС, не изучены особенности влияния ультразвука на клинический статус, состояние функции внешнего дыхания, лёгочной, центральной и внутрисердечной гемодинамики в зависимости от условий его использования и не обоснован выбор его лечебной методики, не обоснованы и не разработаны методики ингаляций вазоактивных препаратов (дипиридамола) у данной категории больных.

Все эти вопросы и стали предметом проведенных исследований.

Цель исследования : оценка эффективности стационарного лечения больных ВП на фоне сопутствующей патологии ССС с использованием ФФ : ингаляций дипиридамола и ультразвука (УЗ) на фоне стандартной медикаментозной терапии.

Материал и методы исследования и лечения. Под наблюдением находилось 182 больных ВП (116 – 64 % женщин и 66 – 36 % мужчин) в возрасте старше 50 лет с сопутствующей артериальной гипертензией II стадии (АГ), сопровождающейся хронической сердечной недостаточностью (ХСН) II или III ФК.

Большую часть (57 %) составили больные с правосторонней локализацией воспалительного процесса и 73 % пациентов – с локализацией инфильтрации в нижних долях лёгких (или нижней доле лёгкого). У 34 % больных наблюдали двухстороннюю пневмонию.

Основную группу составили 55 пациентов, у которых изучали результаты лечения с использованием разработанного способа ингаляций дипиридамола и ультразвука. Контрольную группу – 45 больных, которым методы физиотерапии не назначали.

Основная и контрольная группы больных были рандомизированы по основным признакам: возрасту, полу, нозологической принадлежности (локализации ВП и характеру патологии ССС).

Обследование больных включало клинический, анамнестический, лабораторные (клинические анализы крови, мочи, мокроты, биохимический анализ крови), бактериологический (анализ посевов мокроты), инструментальные : рентгенография (при необходимости – компьютерная томография) органов грудной клетки, компьютерная спирография, электрокардиография, эхокардиография, доплерография, тест с 6-минутной ходьбой, катamnестический (MLHFQ, Миннесотский опросник качества жизни), статистический.

Результаты лечения оценивали путём обследования больных основной и контрольной группы до и после лечения.

Для статистической обработки применяли параметрические методы статистического анализа до-

стоверности динамики средних величин с использованием коэффициента Стьюдента (пакет Statistica 6).

На протяжении всего курса лечения больные получали общепризнанное медикаментозное лечение ВП и патологии ССС.

Наряду с этим, больные основной группы со 2-3 дня нахождения в стационаре получали дипиридамола в дозе 2,0 мл 0,5 % ампульного раствора в ингаляции (с помощью ингалятора «небулайзер» LD 207 U) в сочетании с процедурой ультразвука (на аппарате «УЗТ-101») на паравертебральные зоны грудного отдела позвоночника (Т_I-Т_{XII}) по 3 минуты с каждой стороны мощностью 0,2-0,4 Вт/см² дважды: до и после ингаляции. Процедуры проводили ежедневно на протяжении 10 –12 дней.

Результаты исследований. Оценка исходного состояния больных показала, что 49,0 % больных поступили в стационар в состоянии средней тяжести, ВП у всех пациентов началась остро и у 36,0 % лиц возникла повторно (однако лишь у 13,0 % из них отмечалась лихорадка свыше 38^oC, у 18,0 % – лейкоцитоз выше 10×10⁹/л или палочкоядерный сдвиг более 10 %), сопровождалась клинико-инструментальными признаками дыхательной недостаточности (ДН) II степени и сонографическими проявлениями диастолической дисфункции миокарда левого и правого желудочков с сохранёнными значениями фракции выброса (ФВ), снижением лёгочной перфузии и нарушениями церебральной гемодинамики, снижением переносимости физических нагрузок. У 45,0 % больных отмечались в анамнезе побочные реакции на медикаментозные препараты.

Анализ результатов лечения показал, что разработанный лечебный способ лечения больные перенесли хорошо, отказов от процедур или их клинической непереносимости зарегистрировано не было.

У всех больных улучшилось клиническое состояние, проявления как со стороны бронхолегочной, так и ССС.

При этом на 16 % у меньшего числа больных основной группы по сравнению с контрольной после проведенного лечения сохранялся кашель, на 25 % – наблюдалась смешанная одышка одышка, на 18 % у большего числа больных улучшилась переносимость физических нагрузок, на 12 % у меньшего числа лиц основной группы отмечались побочные реакции на медикаментозные препараты. На 36 % у меньшего числа лиц контрольной группы по сравнению с основной группой уменьшилось число влажных хрипов в нижних отделах легких, свидетельствующих о наличии признаков застоя крови в малом круге кровообращения; на 5 % у меньшего числа лиц основной группы наблюдались периферические отёки.

У всех больных основной и контрольной групп отмечалась положительная рентгенологическая динамика. Однако, полного отсутствия очагово-инфильтративных рентгенологических изменений в легких ни у одного больного как в основной, так и

в контрольной группе при выписке из терапевтического стационара не наблюдалось.

Изменения состояния функции внешнего дыхания (ФВД) проявились в следующем: у больных

основной группы а 28,4 % снизились средние значения частоты дыхания (ЧД) (на 8,7 % – в контрольной группе) (Рис. 1).

Рис. 1 Различия в динамике показателей функции внешнего дыхания у больных основной и контрольной групп после проведенного лечения

Примечание : * – достоверность различия средних значения показателей при p ≤ 0,05

Существенного различия в динамике уровня повышенного артериального давления (АД) среди лиц основной и контрольной групп отмечено не было. Однако следует отметить, что средние цифры вечернего АД у большего числа лиц (33 %) основной группы по сравнению с 21 % больных в контрольной группе снизились в первую неделю пребывания в стационаре.

В результате проведенного лечения у больных основной и контрольной групп улучшились показате

ли центральной и внутрисердечной гемодинамики. При этом показатели, характеризующие систолическую функцию желудочков, изменились незначительно, что свойственно для геометрии миокарда больных с ХСН, обусловленной АГ и сохранённой ФВ. Вместе с тем, у наблюдаемых больных улучшились показатели, характеризующие диастолическую функцию миокарда обоих желудочков, более выраженные у лиц основной группы (Рис. 2).

Рис. 2 Динамика параметров диастолической функции миокарда левого и правого желудочков после лечения у больных основной и контрольной группы

Примечание: Е мк / А мк - соотношение максимальных скоростей раннего и позднего диастолических потоков через митральное отверстие; Е тк / А тк – соотношение максимальных скоростей раннего и позднего диастолических потоков через трикуспидальное отверстие; * – достоверность различия средних значения показателей при p ≤ 0,05

Также у больных основной группы по сравнению с контрольной статистически более значимо улучшилось состояние лёгочной гемодинамики: средние значения среднего давления в легочной артерии (СрДЛА) снизились на 25,1 % у больных основной (на 10,6 % – у лиц контрольной группы, p < 0,05).

У всех больных после лечения улучшилась переносимость физических нагрузок, что проявилось в увеличении пройденной дистанции и индекса адаптации, увеличении скорости шагов и снижении времени восстановления частоты сердечных сокращений (ЧСС) (на 22,2 % – в основной и на 14 % – в контрольной группе).

Изменения большей части показателей переносимости теста 6-минутной ходьбы не были достоверны, что характеризует данную категорию больных с наличием острой пневмонии и сопутствующей патологии ССС и, по-видимому, достаточно короткий срок наблюдения.

Отдалённые результаты лечения прослежены у наблюдаемых больных на протяжении 3-х и 6-ти месяцев после проведенного стационарного лечения.

Результаты анализа показали, что на протяжении полугода (3-х месяцев) у больных, перенесших ВП на фоне сопутствующей ХСН, полного регресса

РТГ-картины лёгочной инфильтрации не наблюдалось.

При этом достоверно меньшее число больных основной группы (13 %) по сравнению с количеством пациентов из контрольной группы (24 %) ($p < 0,05$), перенесшие двухстороннюю ВП, поступали повторно в отделение терапии на протяжении полугода.

Причиной поступления больных являлись: как повторное появление клинико-рентгенологических признаков ВП, так и сопровождавших их признаков ухудшения состояния ССС ХСН (Рис. 3).

Рис. 3 Частота встречаемости повторных госпитализаций на протяжении полугода после выписки из стационара у больных основной и контрольной группы

Примечание : * – достоверность различия средних значения показателей при $p \leq 0,05$

Таким образом, результаты непосредственных и отдаленных проведенных исследований показали, что у больных ВП на фоне патологии ССС стационарное лечение с использованием ингаляций дипиридамола и ультразвука на фоне базисной медикаментозной терапии улучшает их клиническое состояние, функцию внешнего дыхания, легочную, центральную и внутрисердечную гемодинамику, оптимизирует медикаментозную терапию, повышает переносимость физических нагрузок и качество жизни.

ВЫВОДЫ

1. Применение ингаляций дипиридамола и ультразвука у больных ВП на фоне патологии ССС возможно и обосновано.

2. Использование ингаляций дипиридамола и ультразвука на фоне базисной медикаментозной терапии у всех больных уменьшает клинические проявления ВП и АГ, ХСН, рентгенологические признаки легочной инфильтрации, улучшает ФВД, нормализует повышенное АД в первую неделю лечения, более выражено у больных основной группы по сравнению с контрольной уменьшает признаки диастолической дисфункции миокарда правого и левого желудочков, улучшает лёгочный

кровоток., уменьшает частоту возникновения побочных реакций медикаментозной терапии, повышает переносимость физических нагрузок и качество жизни.

4. Ингаляции дипиридамола и ультразвук (на паравerteбральные зоны грудного отдела позвоночника) могут быть рекомендованы для стационарного лечения больных ВП и сопутствующей патологии ССС на фоне стандартной медикаментозной терапии.

Список литературы:

1. Авдеев С. Н., Белобородов В. Б., Белоцерковский Б. З. и др. Тяжелая внебольничная пневмония у взрослых. Клинические рекомендации Федерации анестезиологов и реаниматологов России. Анестезиология и реаниматология. 2022; 1:6 – 35. <https://doi.org/10.17116/anaesthesiology20220116>
2. Анаев Э. Х. Ингаляционная медикаментозная терапия при бронхоэктазии. Практическая пульмонология. 2021. № 1. С. 34 – 50.
3. Герасимова М. А. Вклад пневмонии в увеличение смертности от инсультов и их последствий (обзор литературы). Экология человека. 2020. Т. 27. №2. С. 51 – 57. doi: 10.33396/1728-0869-2020-2-51-57

4. Кузьменков А. Ю., Виноградова А. Г., Трушин И. В. и соавт. AMRmap — система мониторинга антибиотикорезистентности в России. *Клин микробиол антимикроб химиотер.* 2021;23(2):117-123. Kuzmenkov AYu, Vinogradova AG, Trushin IV, et al. AMRmap — antibiotic resistance surveillance system in Russia. *Clin Microbiol Antimicrob Chemother.* 2021;23(2):117-123. (In Russ.). <https://doi.org/10.36488/смас.2021.2.117-123>
5. Майстренко И. А. Влияние синусоидальных модулированных токов, скипидарных ванн и ингаляций цитиколина на центральную, церебральную и периферическую гемодинамику у больных с мультифокальным атеросклерозом / Актуальні проблеми транспортної медицини. 2019. № 1. (55). С. 148 – 154.
6. Чикина С. Ю., Белевский А. С. Ингаляционная терапия инфекционных заболеваний дыхательных путей. *Практическая пульмонология.* 2021. № 3. С. 21 – 25.
7. Barrot L, Asfar P, Mauny F, Winiszewski H, Montini F, Badie J, Quenot JP, Pili-Floury S, Bouhemad B, Louis G, Souweine B, Collange O, Pottecher J, Levy B, Puyraveau M, Vettoretti L, Constantin JM, Capellier G; LOCO2 Investigators and REVA Research Network. Liberal or Conservative Oxygen Therapy for Acute Respiratory Distress Syndrome. *N Engl J Med.* 2020;382(11):999-1008.
8. Ebell MH, Bentivegna M, Cai X, et al. Accuracy of Biomarkers for the Diagnosis of Adult Community-acquired Pneumonia: A Meta-analysis. *Academic Emergency Medicine* 2020; 27 (3): 195-206.
9. Pieralli F, Vannucchi V, Nozzoli C, et al. Acute cardiovascular events in patients with community acquired pneumonia: results from the observational prospective FADOI-ICECAP study. *BMC Infect Dis* 2021;21(1):116.